

GIORNALE

DI

SCIENZE NATURALI ED ECONOMICHE

GIORNALE

SCIENZE NATURALI ED ECONOMICHE

DEPARTMENT OF SCIENCE AND ARTS

S. 1164.

SCIENZE NATURALI ED ECONOMICHE

GIORNALE
DI
SCIENZE NATURALI ED ECONOMICHE

PUBBLICATO

PER CURA DEL CONSIGLIO DI PERFEZIONAMENTO

ANNESSO

AL REGIO ISTITUTO TECNICO DI PALERMO

Parte I. — Scienze naturali.

VOLUME VIII. — ANNO VIII.

Palermo
STABILIMENTO TIPOGRAFICO LAO
PREMIATO CON DIVERSE MEDAGLIE
via Celso, 31.

1872.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME VIII.

Parte I.

Sull'azione fisiologica della pila aperta, memoria del prof. <i>Maurizio Schiff</i>	Pag. 9
Sulle contrazioni muscolari prodotte da un solo polo della pila galvanica, ricerche sperimentali per <i>Federico Fuchs</i>	» 28
Avifauna del Modenese e della Sicilia ossia catalogo ragionato e comparativo delle varie specie di uccelli che si rinvencono in permanenza o di passaggio nelle provincie di Modena, di Reggio e nella Sicilia, per <i>Pietro Doderlein</i>	» 40
Descrizione di una notevole specie di Sgomberoide (<i>Cybium Verany</i> Doderl.) presa di recente nelle acque di Sicilia	125
Sopra i Cefalopodi della zona con <i>Aspidoceras acanthicum</i> Opp. Sp. di Burgilamuni presso Favara, provincia di Girgenti. Studii paleontologici per il prof. <i>Gaetano Giorgio Gemmelaro</i>	137

Parte II.

MEMORIE DELLA SOCIETA' DEGLI SPETTROSCOPISTI ITALIANI

Sullo spostamento delle linee dello spettro in relazione colla temperatura del prisma. Nota del Prof. <i>Pietro Blaserna</i>	Pag. 1
Osservazioni spettroscopiche di macchie solari fatte a Firenze dal prof. <i>G. B. Donati</i> . . . »	4
Sulle annotazioni poste nei disegni dei bordi solari. »	8
Sugli spettroscopii a grande dispersione, per <i>A. Secchi</i> »	9
Bordi solari osservati a Roma e Palermo da <i>A. Secchi</i> e <i>P. Tacchini</i> nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1871. »	10
Tavola per la determinazione dell'angolo di posizione dell' equatore solare, per <i>A. Secchi</i> »	11
Macchie solari osservate a Palermo nel 1871 da <i>P. Tacchini</i> »	13
Regioni del magnesio osservate al bordo solare nel maggio 1872 da <i>P. Tacchini</i> »	15
Sulla distribuzione delle protuberanze intorno al disco solare, nota 2 ^a del <i>P. Secchi</i> »	17

Sopra alcune protuberanze miste ed a fiamme osservate a Palermo, e sulle piogge solari, nota di <i>P. Tacchini</i>	Pag. 21
Regioni del magnesio osservate al bordo solare nel giugno 1872 da <i>P. Tacchini</i>	» 24
Fenomeni solari osservati dal 7 luglio al 22 detto mese all'Osservatorio del Collegio Romano, nota del Prof. <i>A. Secchi</i>	» 25
Regioni del magnesio osservate al bordo solare nel luglio 1872 da <i>P. Tacchini</i>	» 33
Macchie solari osservate all'Equatoriale di Merz di Palermo dal 1 ^o gennaio al 31 luglio 1872 da <i>P. Tacchini</i>	» 35
La riga 1474 di Kirchhoff, nota di <i>P. Tacchini</i>	» 37
Fenomeni solari e aurore boreali del luglio 1872, nota di <i>P. Tacchini</i>	» 39
Lettera di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione al Prof. <i>P. Tacchini</i>	» 48
Sulle variazioni dei diametri solari osservati a Palermo e Roma da <i>A. Secchi</i> , <i>P. Rosa</i> e <i>G. Cacciatore</i> , nota del <i>P. Secchi</i>	» 49
Macchie solari osservate all'Equatoriale di Merz di Palermo nei mesi di agosto e settembre 1872, da <i>G. Cacciatore</i> e <i>P. Tacchini</i>	» 56
Sulle osservazioni da farsi nel passaggio di Venere sul sole col mezzo dello spettroscopio, nota del <i>P. A. Secchi</i>	» 57
Macchie solari e spettri. Considerazioni sulla teoria Faye. Nota di <i>P. Tacchini</i>	» 61
Macchie solari osservate all'Equatoriale di Merz di Palermo nei mesi di novembre e dicembre 1872 da <i>P. Tacchini</i>	» 69
Bordi solari osservati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1872 in Palermo, Roma e Padova, da <i>P. Tacchini</i> , <i>A. Secchi</i> e <i>G. Lorenzoni</i>	» 70
Trasformazioni osservate in una protuberanza solare, nota di <i>P. Tacchini</i>	» 72
Macchie al bordo, osservazioni dirette e spettroscopiche fatte all'Osservatorio di Palermo nel 1872 da <i>P. Tacchini</i>	» 75

Indice delle Tavole delle Memorie degli Spettroscopisti Italiani

Tavola	VI. Bordi solari disegnati a Palermo e Roma nell'agosto 1871 da <i>Secchi</i> e <i>Tacchini</i> .
»	VII. Bordi solari disegnati nel settembre 1871 da <i>Tacchini</i> e <i>Secchi</i> .
»	VIII. Bordi solari disegnati nell'ottobre e novembre 1871 da <i>Tacchini</i> e <i>Secchi</i> .
»	IX. Bordi solari disegnati nel dicembre 1871 da <i>Tacchini</i> e <i>Secchi</i> .
»	X. Disegni a colori di protuberanze osservate a Palermo da <i>P. Tacchini</i> .
»	XI. Protuberanze solari osservate dal <i>P. Secchi</i> nel luglio 1872.
»	XII. Macchie solari disegnate a Roma nel luglio 1872.
»	XIII. Disegni a colori di protuberanze osservate nel luglio 1872 da <i>P. Tacchini</i> .
»	XIV. Diametri solari osservati a Palermo e Roma da <i>G. Cacciatore</i> , <i>A. Secchi</i> e <i>P. Rosa</i> .
»	XV. Immagini del bordo solare osservate a Roma e Palermo nel gennaio e febbraio 1872 da <i>P. Secchi</i> e <i>P. Tacchini</i> .
»	XVI. Immagini del bordo solare osservate a Palermo, Roma e Padova nel febbraio e marzo 1872 da <i>P. Tacchini</i> , <i>P. Secchi</i> e <i>G. Lorenzoni</i> .
»	XVII. Disegni di macchie solari per <i>P. Tacchini</i> e figure relative alla nota 27 del <i>P. Secchi</i> .
»	XVIII. Disegni a colori di protuberanze osservate nel dicembre 1872 da <i>P. Tacchini</i> .
»	XIX. Bordi solari disegnati a Palermo, Roma e Padova nel mese di aprile 1872 da <i>P. Tacchini</i> , <i>A. Secchi</i> e <i>G. Lorenzoni</i> .

BULLETTINO DEL R. OSSERVATORIO ASTRONOMICOMI DI PALERMO 1871

N. 1. Gennaio — Prefazione, <i>G. Cacciatore</i>	Pag.	1
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del gennaio 1872	»	ivi
N. 2. Febbraro — Aurora boreale del 4 febbraio	»	9
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del febbraio 1872	»	12
N. 3. Marzo — Nebbione e pioggia di sabbia, <i>G. Cacciatore</i>	»	19
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del marzo 1872	»	21
N. 4. Aprile — Nebbione e sabbia, <i>G. Cacciatore</i>	»	29
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche dell'aprile 1872	»	30
N. 5. Maggio	»	37
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del maggio 1872	»	ivi
N. 6. Giugno	»	45
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del giugno 1872	»	ivi
N. 7. Luglio	»	53
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del luglio 1872	»	ivi
N. 8. Agosto — Perseidi dell'agosto 1872. Nota del Prof. <i>G. De Lisa</i>	»	61
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche dell'agosto 1872	»	63
N. 9. Settembre	»	69
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del settembre 1872	»	ivi
N. 10. Ottobre	»	77
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche dell'ottobre 1872	»	ivi
N. 11. Novembre—Stelle filanti osservate in Sicilia nella notte del 27 al 28 novembre 1872		85
Idem — Rivista, note ed osservazioni meteorologiche del novembre 1872	»	86
N. 12. Dicembre	»	93
Idem — Rivista note ed osservazioni meteorologiche del dicembre 1872	»	ivi

ELENCO DELLE CONFERENZE PUBBLICHE

DATE IN PALERMO PER CURA DEL CONSIGLIO DI PERFEZIONAMENTO NELL'INVERNO 1872.

- I. Forma delle protuberanze, regioni del magnesio e del ferro alla superficie del sole. P. TACCHINI
- II. Le aurore boreali e loro corrispondenza coi fenomeni del sole. LO STESSO PROF.
- III. Pressione atmosferica e barometro. F. CALIRI
- IV. I teatri antichi in rapporto con i moderni. G. DAMIANI
- V. Agricoltura e clima. G. INZENGA
- VI. Gli alimenti. S. CORLEO
- VII-VIII. Conservazione delle sostanze organiche e alimentari. G. CAMPISI
- IX. L'esplorazione delle acque latenti e le macchine idrauliche dell'agro palermitano F. ALFONSO-SPAGNA
- X-XI. Modo di dirigere i palloni areostatici. P. BLASERNA
- XII. La lanterna magica ed i quadri solubili. F. CALIRI
- XIII. Il credito fondiario in Italia e specialmente in Sicilia G. DELTIGNOSO
- XIV. I risultamenti della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia. S. CORLEO

DESCRIZIONE DI UNA NOTEVOLE SPECIE DI SGOMBEROIDE

(*Cybium Verany* Doderl.)

PRESA DI RECENTE NELLE ACQUE DI SICILIA

PER PIETRO DODERLEIN

DIRETTORE DEL MUSEO DI ZOOLOGIA ED ANATOMIA COMPARATA DELLA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO.

Nella mia Memoria *Alcune generalità intorno la Fauna Sicula de' vertebrati*, pubblicata nell' *Annuario della società de' Naturalisti di Modena*, Anno VI, 1871, pag. 29, 65, 200, 260 e precisamente nella parte quarta concernente la Classe dei pesci pag. 266, parlando delle particolarità che risguardano l'Ittiologia generale della Sicilia io asseriva: « Che ad onta dell'imponente serie di pesci che si aggirano nei mari Siculi, e delle assidue cure ch'io posi nel riconoscerli, e nel raccogliarli pel Museo della R. Università, durante gli 8 a 9 anni da che mi trovo in quest'isola, non mi venne fatto di notarvi veruna specie novella di qualche entità, se pur se ne eccettui un magnifico *Sgomberoide* appartenente al Genere *Cybium*, ben diverso dal *Cybium Bonaparti* Verany, e dal *Cybium Commersonii* Cuv., che incappò pochi mesi or sono nella tonnara di Solanto, e che ora forma uno de' più belli ornamenti della vasta collezione Ittiologica di questa R. Università. » — E più sotto soggiungeva: « Riservandomi il compito di descriverlo più accuratamente, e di darne il disegno nel Giornale dell'Istituto di Perfezionamento di Palermo, ne porgo qui fra tanto la determinazione ed i principali caratteri distintivi. » Cui faceva seguire il titolo e la indicazione dei corrispondenti caratteri differenziali generici e specifici del pesce.

Mantengo ora la mia promessa, porgendo, unitamente al disegno della specie, una più estesa descrizione delle sue particolarità distintive, e per confronto anche la figura del *Cybium Commersonii* Cuv., tratta dall'atlante del viaggio di Rüppel in Africa, rappresentante una delle specie congeneri che gli è più affine. — Eccone pertanto i principali caratteri:

CYBIUM VERANY Dod. (1).

Caratteri generici. — Corpo allungato fusiforme, in massima parte nudo, con brevissimo corsaletto formato da sottili scaglie. Due dorsali distinte, separate da breve spazio; la prima con raggi tutti spinosi e continui, meno sviluppata della molle; questa del pari che l'anale susseguite da un buon numero di false pinnule distinte. — Denti mascellari robusti, di forma triangolare, compressi, taglienti, disposti in una sola fila, e pressochè eguali. — Denti vellutati sul vomere e sui palatini. — Ossa opercolari inerme. — Occhi laterali grandi. — 7 raggi branchiostegi. — Una vescica natatoja. — Appendici piloriche numerose.

Caratteri specifici. — Muso allungato, conico, alquanto rostriforme, colla mandibola inferiore lievemente sporgente. — Bocca ampia, aperta oltre il diametro verticale dell'occhio. — Denti mascellari in num. di 50 per parte in ambo le mascelle, gli anteriori più piccoli, i posteriori alquanto più ingrossati, massime verso l'angolo della bocca. — Dorsali poco elevate, non protratte in filamenti; ventrali mediocri; coda forcuta, bene sviluppata. — La linea laterale s'incurva al basso alla metà circa del corpo, e prosegue in direzione pressochè rettilinea sino alla base della codale. — Colore azzurrognolo uniforme, un po' più chiaro al ventre. — Fianchi attraversati da una serie di zone verticali biancastre, parallele, poco marcate.

Formola delle natatoje. — D 26 | $\frac{2}{10}$ | VIII-IX: A $\frac{2}{10}$ | IX-X |; P 24; V $\frac{1}{5}$.

Peso dell'individuo fresco. Chil. 26

Dimensioni. — Lunghezza totale del corpo. 1^m,44

Lunghezza della testa dall'apice del muso al lembo posteriore del sottopercolo 0^m,34

Id. al diametro verticale dell'occhio 0^m,19

Apertura della bocca 0^m,20

Altezza del corpo alla base delle pettorali. 0^m,19

Id. alla regione anale. 0^m,18

Id. al ventre in posizione intermedia 0^m,21

L'altezza sta dunque nella lunghezza come 20 a 144, ossia è contenuta poco più di 7 volte nella lunghezza totale del pesce, e la lunghezza del capo un po' più di 4 volte.

Lunghezza delle pettorali 0,15, che perciò restano contenute 9 volte $\frac{1}{2}$ nella lunghezza totale del corpo.

Distanza trasversale fra un occhio e l'altro 0^m,08

Diametro dell'orbita 0^m,25

Vertebre in numero circa di 66 delle quali 32 dorsali e 34 caudali.

(1) Volli intitolare l'attuale specie alla memoria del valente naturalista nizzardo che illustrò con tanta scienza i Cefalopodi del Mediterraneo, e che nell'VIII congresso degli Scienziati italiani tenutosi in Genova, fece conoscere un'altra specie affine, il *Cybiium Bonaparti* Verany, pescata nel maggio 1847 nel Mar Ligustico, e descritta dallo stesso autore e dal prof. De Filippi nelle Memorie dell'Accademia di scienze e lettere di Torino, vol. 18, ser. II; specie che venne successivamente riconosciuta per la *Pelamys unicolor* Geoff.

DETERMINAZIONE DELLA FAMIGLIA. — Questa specie di pesce, (dell'ordine degli *Acantoterigi*), appartiene indubbiamente alla famiglia degli *Sgomberoidi* per avere il corpo allungato, in massima parte nudo; i pezzi opercolari privi di dentatura; gli occhi laterali; due dorsali, la prima delle quali a raggi tutti spinosi, e meno sviluppata della seconda; le natatoje verticali non rivestite di scaglie. — Spetta pure alla sottofamiglia degli *Sgombini* in causa che la porzione spinosa della dorsale resta separata dalla molle, ne è preceduta da verun raggio isolato, non meno che per la presenza di varie false pinnule retroposte alla dorsale ed all'anale, di una carena in ambo i lati della coda, e di un breve e rudimentale corsaletto nella regione pettorale formato da sottili scaglie.

DETERMINAZIONE DEL GENERE. — Fra i 5 o 6 generi contenuti in codesta sottofamiglia aventi in comune i suddetti caratteri, la specie attuale si differenzia ancora per il corpo non rivestito di scaglie, per la presenza di denti tanto mascellari che palatini, e vomerici, i primi de' quali robusti, pressochè eguali, taglienti, ed alquanto compressi, i secondi esilissimi e filiformi; la quale ultima particolarità la avvicinerrebbe ai *tonni*, qualora non ne la distinguessero la validità della dentizione, la forma del corpo, del muso, l'estensione della dorsale, e l'insieme di tutti gli altri caratteri testè enumerati, che la escludono altresì dagli altri generi affini (*Scomber*, *Pelamys*, *Auxis*, *Naucrates*, *Thyrsites*), e la riconcentrano nel genere *Cybium*.

Nel procedere però con ordine esclusivo in questa determinazione, s'incontra un carattere che contraddice alquanto alla frase diagnostica apposta da Cuvier e da Günther al genere *Cybium*, costituito dalla presenza di un rudimentale corsaletto, che, visibilmente almeno, non esiste nelle altre specie di *Cybium* conosciute. Senonchè basta dare uno sguardo alla annessa figura, e confrontarla con qualsiasi altra specie nota di *Cybium* per riconoscere che, ad esclusione di tutti gli altri generi affini, essa vi appartiene realmente, si per per la forma fusiforme cilindrica del corpo, il muso trigono sporgente, la notevole separazione delle dorsali, i denti mascellari robusti, compressi, taglienti, e finalmente per la disposizione e lo sviluppo delle pinne verticali, pel notevole numero delle pinne spurie e per la presenza di una grossa carena codale; vale a dire tanto per la fisionomia, quanto pel complesso di tutti gli altri caratteri generici e differenziali, adoprati nella distribuzione metodica di questa famiglia. — Laonde si può ritenere, a meno che non se ne voglia formare un genere distinto, che la presenza o la mancanza di un rudimentale corsaletto nelle specie del genere *Cybium*, non è carattere generico di tale entità che valga a segregarle dagli altri generi affini, dappoichè presenta una sorta di transizione fra le specie di *Sgombri* che ne sono provvedute e quelle che ne sono affatto prive; o a dir meglio porge nella serie l'esempio di un sottogenere intermedio di *Cybium*, avente alcuni caratteri del genere *Thynnus*.

Questa particolarità la trovò altresì avvalorata da altri esempi; così è che nell'affine genere *Pelamys* si hanno alcune specie, come sarebbe la volgare (*Pelamys vulgaris* Cuv.), che sono provvedute di un marcatissimo corsaletto, laddove nella *Pelamys*

unicolor il corsaletto è rudimentale e pressochè invisibile; e nella *Pelamys nuda* (Renard) del Mar Rosso, anzichè di scaglie, lo troviamo formato di ondeggianti strie longitudinali (1).— D'altronde nello stesso genere *Cybium* vi è il *Cybium Mertensii* Cuv. (rappresentato nella edizione illustrata di Cuvier *R. animal poissons*, pl. 48, f. 3), che possiede alcune tracce di scaglie formanti un incompleto corsaletto alla base delle pettorali; mentre nel *Cybium Commersonii* esiste una serie di scaglie strette, dure stiliformi lungo la base della prima dorsale, precisamente come nella specie nostrana. (Cuv., Val. *Hist. poiss.*, vol. 8, pag. 167).

Perlochè modificando, dietro cotali dati, il prospetto sistematico o diagnostico dei generi componenti la sottofamiglia degli Sgombrini, proposto da Günther (2), e da Canestrini (3), e mantenendo il genere *Cybium* nei naturali suoi rapporti zoologici, vi si potrebbe sostituire la formola seguente:

Porzione della dorsale spinosa separata dalla molle.	Esistono le pinnule	Corpo in parte nudo e coperto di esili scaglie.	Corpo tutto coperto di piccole squame . . . Gen. <i>Scomber</i>	} <i>Thynnus</i>	
			Denti sul palato e sul vomere.		{ Denti mascellari esilissimi Corsaletto molto marcato
					{ Denti mascellari robusti Corsaletto mancante o rudimentale
			Denti sul palato e non sul vomere		} <i>Pelamys</i>
Mancano le pinnule			} <i>Naucerates</i>		

DETERMINAZIONE DELLA SPECIE. — Ponendo ora a riscontro le varie specie comprese nel genere *Cybium*, si trova che la specie attuale se ne distingue per la forma fusiforme cilindrica del corpo, per la relativa proporzione delle singole parti, per il muso di forma trigona terminante in una specie di rostro, per la ragguardevole quantità di denti sommantanti a non meno di 50 per lato in ambo le mascelle, gli anteriori de' quali alquanto minori, per le dorsali non protratte in filamenti, e principalmente per il notevole numero dei raggi spinosi della prima dorsale che ne annovera 26, laddove in tutte le altre specie segnalate da Günther cotal novero non oltrepassa le 17 a 20; se pure si eccettui un'unica specie de' mari della China, ben differente dall'attuale (il *Cybium Sara* Bennett) che ne ha 25 (4). — A questi dati or-

(1) Günther, vol. II, pag. 368.

(2) Günther, loc. cit. vol. II, p. 354.

(3) *Fauna d'Italia*, Pesci, pag. 100.

(4) Günther loc. cit., pag. 373.

ganici si può aggiungere ancora, che veruna vera specie di *Cybium* venne sin' ora riscontrata nelle acque del Mediterraneo; dappoichè il *Cybium Bonaparti* annunziato dal Verany nel congresso degli Scienziati in Genova, fu riconosciuto dallo stesso autore e dal De Filippi per una Palamida (*Pelamys Bonaparti* Verany) (1), e successivamente identificato da altri ittiologi alla *Pelamys unicolor* Geoffr.

Il *Cybium Commersoni* Lacep. che da taluno vi era pure ammesso, oltre a differire per molteplici caratteri come risulta dall'annessa figura (n. 2), abita le coste orientali e meridionali dell'Africa ed i mari delle Indie. Lo stesso deve dirsi del *Cybium Tritor* Cav. che vive lungo le coste occidentali dell'Africa (2), e che, oltre ad offrire forme ben differenti, ha soli 15 raggi dorsali, varie macchie ovoidali sul corpo, ed un rapporto di 5 $\frac{1}{2}$ nelle rispettive dimensioni fra la larghezza e la lunghezza del corpo. — Tutte le altre specie conosciute di *Cybium* abitano i mari americani, indiani e del Giappone. — Le quali particolarità ne autorizzerebbero a dirittura ad escludere ogni altra specie, e ritenere questa per valida e novella, se non vi s'interponesse una recente mia osservazione, che amo sottoporre al parere degli scienziati.

Ed invero fra le specie del genere *Cybium* illustrate da Cuvier e Valenciennes nella loro grand' opera sui pesci, trovo accennata in appendice una specie oltremodo caratteristica, riscontrata già tempo da Solander in mari ignoti durante il viaggio di circumnavigazione, che questi fece nel 1768-1771 col celebre capitano Cook. Codesta specie venne da esso denominata *Scomber lanceolatus*, e successivamente da Cuvier *Cybium Solandri*, in quantochè l'epiteto di *lanceolatus* si trovò già adoprato da Forster a contrassegnare un'altra specie affine di Sgomberoide del genere *Thyrsites* (3). — Di codesta sua specie il Solander lasciò una succinta descrizione nei mss. che si conservano a Londra nella libreria di Banks, ove asserisce che essa aveva i denti mascellari disposti in un sol rango, dritti, compressi, alquanto triangolari, e somiglianti a quelli degli Squali, un po' ottusi e lisci; e quelli della lingua, della gola, e del palato, tutti estremamente esili (4). — Il Cuvier, valutando l'insieme di questi caratteri, riconobbe trattarsi di una specie di *Tassard* (*Cybium*), che però differiva, come egli dice, da tutte le altre conosciute per il notevole numero di raggi delle dorsali, che nella prima natatoja sommavano a 26, e nella seconda a 12.

Il Cuvier completò altresì queste prime indicazioni riassumendo alcuni caratteri esposti da Solander; caratteri che intendo qui di analizzare, contrapponendovi quelli offerti dalla specie nostrana, onde ognuno possa giustamente valutarne la differenza o l'identità. — L'altezza del corpo di questo pesce, dice Cuvier, è contenuta 7 volte

(1) Mem. della R. Accademia di Scienze di Torino, vol. 18, serie II, *Sopra alcuni pesci ecc.* pag. 10, fig. 4.

(2) Vedi Cuv. Valenc., *Histoire des poissons*, tom. VIII, pag. 176, pl. 218.

(3) Idem, vol. VIII, pag. 192.

(4) Cuv. Val., loc. cit., pag. 192.

e qualcosa nella sua lunghezza, e la testa lo è 4 volte $\frac{1}{2}$; (*corrisponde presso a poco colle misure dell'esemplare nostro*). — La mascella inferiore sorvanza la superiore mercè una prominente cartilaginea conica; (*corrisponde in parte*). — I denti sono analoghi a quelli degli Squali; (*carattere forse alquanto esagerato dopo ciò che ne disse l'autore in precedenza*). — Gli occhi sono abbastanza grandi ed alquanto retroposti alla metà del capo; (*corrisponde*). — Il lembo membranoso dell'opercolo è alquanto frastagliato e dentellato; (*nella specie attuale tanto quello dell'opercolo che del sott'opercolo è perfettamente liscio e rotondato*). — La linea laterale s'abbassa dietro le ventrali, e fa due inflessioni per giungere alla metà della lunghezza del pesce; (*corrisponde presso a poco, meno le due inflessioni*). — La coda porta una grossa carena laterale; (*corrisponde*). — La prima dorsale occupa la prima metà del dorso; (*nella nostra specie ne occupa quasi l'intera regione, e perviene quasi alla linea verticale dell'ano*). — Le pettorali sono alquanto falciformi e non hanno che la metà della lunghezza del corpo; le ventrali sono della metà ancor più corte; (*corrisponde presso a poco anche nell'attuale Cybium*). — Tutta la parte superiore del corpo è di color plumbeo, l'inferiore biancastro, i fianchi plumbei con molte linee ondulate biancastre; (*corrisponde perfettamente*). — Formola delle natatoje = B 7 = D 26 | II-IX | ; A 12 | X | C 33 | ; P 22; V $\frac{1}{5}$. (*Vi è qualche differenza salvo errore di stampa*). — L'individuo veduto da Solander misurava 4 piedi inglesi di lunghezza (1^m,219); (*un po' meno della specie attuale che attinge a 1^m,440*). — E nell'aspetto poteva paragonarsi alla figura data da Willughby nella sua *Ichthyographia* sotto il nome volgare di *Guaraepucu* de' Brasiliani (*Koning-Fish* de' Belgi, *Cabala* de' Portoghesi, pl. M. 4); ed al *Guarapucu* di Margrave, che i marinai inglesi chiamano pure King-Fish (Pesce re) (1).

Dall'analisi di questi caratteri risulta ad evidenza che ad eccezione di alcune particolarità secondarie, quali sono la dentatura del lembo membranoso dell'opercolo, la limitata estensione della dorsale spinosa, le due inflessioni della linea laterale, e la maggior dimensione e forma dei denti, caratteri che non si riscontrano nella specie nostrana, si potrebbe ragionevolmente supporre che questi due pesci appartenessero ad una medesima specie. — Nè io mi vi opporrei, qualora si potesse averne una diretta e più esatta descrizione, e constatare che la specie veduta da Margrave nei mari del Brasile, e da Solander e Banks nel loro viaggio di circumnavigazione con Cook, avesse potuto dipartirsi da mari così lontani e penetrare nel Mediterraneo, senza mai apparire nelle acque intermedie dell'Oceano Atlantico. — Abbiamo bensì parecchi esempi di pesci migratori i quali penetrano tuttodi dall'Atlantico nel Mediterraneo, sia in seguito alle navi, o per eventuale smarrimento di via, quali sarebbero ad es. una gran parte de' Selaciani, parecchi Sgomberoidi, Gadoidi, Clupeidi, Scopelidi, fra cui la *Selache Maxima* Cuv., il *Laemargus rostratus* Riss., il *Serranus caninus* Lowe, il *Pomatomus telescopium* Riss., il *Berix decadactylus* Cuv., il *Pristi-*

(1) Cuv. Val., loc. cit. p. 193.

poma Benetii, il *Sargus Cervinus* Lowe, il *Thynnus pelamys* Cuv., l'*Alepidosaurus ferox* Lowe, l'*Aulopus filamentosus* Cuv., la *Clupea Maderensis* Johnson ecc. ma non conosco verun caso di pesci che abbiano impreso viaggi così lontani, senza lasciarsi mai cogliere, nel corso di tanti anni, in regioni e mari intermedii. Anche dai mari dell'estremo Oriente vediamo talvolta affacciarsi alcune specie nelle acque di Sicilia, come ce ne porse un recente esempio un magnifico esemplare del *Serranus* (Cerna) *Aeneus* di Geoffr. preso presso Palermo, non menochè lo *Scarus Cretensis* Cuv., la *Platessa passer* Cuv. dell'Adriatico, e fra i crostacei il *Neophrops Norvegicus* Leach, (il famoso *Scampo*) del Quarnero. Poche essendo fra' pesci le specie che possono dirsi veramente cosmopolite. Ma qui il caso è ben differente.

Quanto alla figura citata da Solander in Willughby (pl. M. 4), rappresentante un *Guaraepucu* del Brasile, tuttochè grossolana ed esageratissima, essa offre pure certa somiglianza nelle forme generali colla specie nostrana; abbenchè mi sembri che ne la distingua tuttavia l'irregolare prolungamento dei raggi spinosi della dorsale, la frastagliatura dei lembi del preopercolo e dell'opercolo, la forma triangolare acuta anzichè ottusa dei denti, ed a quanto pare anche la deficienza di una carena caudale; talchè quella assomiglierebbe maggiormente ad un *Thysites* che un vero *Cybium*. — Di questa figura però il Willughby non dà veruna spiegazione nel corso dell'Opera, limitandosi a nominarla a piè di pagina *Guaraepucu Brasiliensibus*, *Koning-Fish Belgis*, *Cavala Lusitanis*. Ma nell'appendice al suo libro, e nell'indice finale che vi è annesso, l'autore sotto il medesimo nome *Guaraepucu* e di *Kings-fisch*, cita un'altra specie ben diversa di Sgomberoide, delineata nella corrispondente Tav. III, Appendice n. 4; che sarebbe il *Nings-fisch* figurato da Nienhof nella *Historia piscium Indiae Orientalis* p. 270; figura che rappresenta ad evidenza il famoso *Cybium regale* Cuv., Bloch f. 33, indigeno nel mare delle Antille. — Attalchè resta sempre il dubbio se la prima figura del Willughby possa realmente riferirsi ad un vero *Guaraepuca* o *Cybium*, o piuttosto, come credo, ad un *Thysites* mancandovi la carena codale.

Osservo d'altronde che quand'anche ciò fosse, dal nome volgare di *Guaraepucu* dato dal Willughby alla predetta figura pl. M. f. 4, non si potrebbe trarre verun giusto criterio intorno l'entità della specie, essendochè i Brasiliani con tale nome, del pari che i Belgi con quello di *Konings-fisch*, i francesi con quello di *Tassard*, ed i Portoghesi col nome di *Cubala*, sogliono complessivamente dinotare degli Sgomberoidi di specie diversissime. Codeste voci sono nomi generici, o di famiglia, dietro la cui sola indicazione, come lo dice Cuvier, sarebbe impossibile precisare la specie cui vengono apposti. — E di fatto, tanto se consultiamo le specie ricordate sotto l'identico nome di *Guaraepucu* e di *Konings-fisch* nell'antica Opera di Jonston *de Piscibus* p. 206 (Tav. XXXIX, f. 1^a); quanto quella di Margrave nel *Liber principis* T. I, p. 327; come pure alcune di Renard (*Poissons Moluques*, pl. 7, f. 53), e di Valentyn *de piscibus* Amboin n. 11, p. 351, e n. 105 p. 382, che passano del pari sotto il nome di *Konings-visch*, tornerà evidente ch'esse si riferiscono a specie svariatissime, e certamente ben diverse dalla specie attuale, e fors'anco estranee allo stesso genere *Cybium*. Circostanza che ne dissuade dall'attenerci a questo solo criterio.

Ond'è che per tutte queste ragioni, e per l'incertezza con cui sono tuttora delimitate le numerose specie corrispondenti al genere *Cybium*, io persisto a ritenere la specie nostrana qual *distinta e novella*; ed a serbarle il nome di *Cybium Verany* datole nel mio primo opuscolo; e ciò fin tanto che per ulteriori confronti e prove, e per tavole più esatte, si possa severamente giudicare della sua identità o differenza col *Cybium Solandri* Cuv., la sola specie colla quale essa offre qualche manifesta analogia. — In tutti i casi è indubitato esser questa la prima ed unica specie del vero *Cybium*, che giusta gli annali scientifici, ed a ricordo de' più provetti pescatori siasi pescata nel Mediterraneo e nelle acque di Sicilia. Epperò ne stabilisco la frase diagnostica nel modo seguente:

Cybium Verany Dod.

Cybium, capite conico, antice attenuato, rostriformi, mandibula prominente; dentibus maxillaribus validis, subaequalibus, numerosis, (50 in utroque latere maxillarum); pinna dorsali spinosa, elongatissima, nondum in filamentis producta, radiis spinosis 26. Longitudo corporis altitudinem ultra septuplum superans, et quadruplum longitudinem capitis subaequans. Color plumbeus, subtus palidior, lateribus plumbeis, fasciis transversis albicantibus, obsoletis, seriatim notatis

D 26 | $\frac{2}{10}$ | VIII-IX | A $\frac{2}{10}$ | IX-X; p. 24 V. $\frac{1}{5}$.

Habitat forte in mari Mediterraneo.

Quanto alle particolarità di struttura offerte da questa specie, dopo quanto si è scritto e discusso in precedenza, sembrami inutile ritornarvi sopra. — Epperò mi limiterò ad esporre alcune poche considerazioni anatomiche che mi parvero degne di maggiore sviluppo e rilievo.

Ho detto primieramente che il muso del *Cybium Verany* termina in una sorta di rostro formato dal mascellare e dall'intermascellare. Mi duole di non aver potuto sezionare quest'unico e prezioso esemplare, ed elaborarne lo scheletro come è in uso in questo Museo; tuttavolta potei accertarmi che cotale rostro e pressochè interamente costituito dall'osso intermascellare, il quale col corpo principale forma tutta la parte sporgente del muso e l'estrema volta della bocca, si articola col suo compagno sulla linea mediana, e posteriormente, lasciando un largo spazio intermedio, coi nasali e coi frontali anteriori; mentre sospinge ai lati la branca dentaria, la quale, come in molte altre specie di sgomberoidi, assottigliandosi va a terminare in punta all'angolo della bocca. Il mascellare non prende che una limitatissima parte, nel lato posteriore, alla composizione del rostro, restando pressochè tutto coperto da un vasto infraorbitale.

I pezzi componenti l'APPARATO OPERCOLARE offrono molta affinità di struttura con quelle delle varie specie di Tonni. Il preopercolo scende quasi verticalmente col suo lembo posteriore, e repentinamente si ricurva all'innanzi per raggiungere ed articolarsi coll'osso articolare della mandibola inferiore, e col sovrastante osso ipotimpanico. Mentre l'opercolo ed il sottopercolo offrono molta estensione ed il margine posteriore perfettamente liscio e rotondato.

La struttura delle VERTEBRE di questo pesce differisce da quella di tutti i generi de' Sgomberoidi che gli sono affini. Quelle del centro presentano tre profonde incavature longitudinali (anzichè 2), nelle faccie laterali del corpo, e 3 altri solchi più ristretti e paralleli nella faccia inferiore, di sotto l'arco sanguigno. Lunghissime apofisi spinose, ricurve posteriormente, sormontano tanto l'arco vertebrale nerveo che il sanguigno; fornite per tutta la loro faccia anteriore di un profondo solco; mentre 4 larghe apofisi articolari si spiccano degli orli superiori ed inferiori di ciascun corpo vertebrale, ed incrociandosi e connettendosi colle corrispondenti appendici delle vertebre collaterali, concorrono a dar sodezza ed elasticità all'intera colonna vertebrale. — Le prime vertebre anteriori differiscono da queste per aver il corpo più rotondato, munito di solchi più numerosi e ristretti, e le apofisi spinose superiori allargate a sciabola, a somiglianza di quelle di molte altre specie affini.— Larghe coste ensiformi si dipartono pure dal mezzo di ciascun corpo delle prime vertebre dorsali, e ritorcendosi all'imbasso ed all'indietro, ricingono la regione addominale anteriore di questo pesce. Le coste successive, stiliformi e biforcate, si articolano, come negli altri Sgomberoidi, coll'apice della corrispondente emaspina per lungo tratto della regione addominale posteriore.

La forma e la disposizione delle PINNE dell'attuale pesce venne di già enunciata in precedenza; esse si trovano abbastanza ben riprodotte nell'annessa figura per aver d'uopo d'ulteriori dilucidazioni.

Il CORSALETTA, come si disse, è breve e rudimentale, e formato da sottili scaglie. Desso contrasegna esattamente all'esterno l'andamento delle sottostanti ossa della spalla e del braccio; ricinge la base delle pettorali, e s'incurva al davanti di queste per confluire e ricongiungersi colla corrispondente zona del lato opposto nella regione jugulare, anteriormente alle ventrali. Esso è generalmente costituito da sottili ma larghe scaglie, che divengono sottilissime e larghissime nella regione ascellare ed alla base delle pettorali (1); e vieppiù esili e ristrette verso la regione soprascapolare. — Da questo punto si stacca un'altra zona scagliosa, formata da 3 o 4 serie trasversali di scaglie allungatissime, lanceolate e consistenti (2); zona che volgendo all'indietro si protende ai due lati della dorsale spinosa, e restringendosi gradatamente perviene sino alla fine della dorsale molle. Tutto il rimanente del corpo è affatto liscio e nudo, tranne un breve tratto della regione occipitale ove emergono alquanto asperità cutanee, che contrasegnano esattamente l'andamento delle sottostanti ossa parietali e del suroccipitale. Non menochè la superficie de' pezzi opercolari che leggerissimamente è squamosa.

La LINEA LATERALE che si spicca dalla regione soprascapolare, e che come dissi, si ripiega al basso verso la metà del corpo, procede da questo punto pel mezzo dei fianchi, in una direzione pressochè rettilinea, sino alla base della codale, formando

(1) Vedi l'annessa figura II, e lettere *a*, *b*.

(2) Vedi lettera *c*.

appena alcune lievissime ondulazioni. Essa è costituita d'una sol fila di piccolissime scaglie *ctenoidi*, lievemente allargate ed arrotondate posteriormente, e sormontate nella loro faccia superiore da una brevissima cresta.

La carena codale è grossa, prominente, e sostenuta da una relativa sporgenza delle apofisi trasverse delle 5 penultime vertebre codali; intermedia d'altronde per posizione a due brevi rialzi cutanei laterali, visibili anche in parecchie altre specie di sgomberoidi.

Duolmi di non poter dir cosa veruna intorno la particolare struttura e disposizione dei visceri interni di questo pesce, essendochè i pescatori, temendo che potesse guastarsi col caldo della stagione, lo portarono al Museo sventrato e privo di qualsiasi viscere interno. Tuttavia tenendo conto della poca prominenza dell'addome, di certa robustezza delle pinne dorsali, e della validità de' denti mascellari, ritengo possa appartenere ad un individuo di sesso maschile, verisimilmente sprovveduto di lattini.

Prendendo ora a discutere la provenienza di questa specie, e le cause che poterono influire alla sua comparsa nel Mediterraneo, dirò ch'esse mi sembrano affatto fortuite ed abnormali. Nè sarei lontano dal credere che il nostro *Cybium* vi penetrasse dall'oceano Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra, sia seguendo il corso di qualche nave, o perchè atteso l'indole sua gregaria e vorace, si trovasse impigliato di mezzo alle torme migranti de' tonni, o d'altri sgomberoidi, che annualmente vi imprendono i periodici loro viaggi in tempo d'estate, e costeggiano i litorali del Mediterraneo per farvi getto delle uova e riprodursi.

Il suo rinvenimento d'altronde nelle acque della Sicilia dovrà forse ripetersi da quelle stesse cause che, come dimostrai nel precitato opuscolo, inducono molteplici altre specie di pesci a raccogliersi e concentrarsi intorno a questa classica isola. Questa abbondante ed eccezionale riunione di pesci rari nelle acque della Sicilia, dipende, io diceva, parte dalla forma, parte dalla posizione della Trinacria nel centro del Mediterraneo. — In quanto alla prima causa, mentre per la sua forma triangolare la Sicilia s'inclina e si protende col suo angolo orientale verso l'estrema punta meridionale della penisola italiana, e vi dà origine allo stretto di Messina, essa vi lascia dischiusi ai lati due ampi seni o golfi, ne' quali impegnandosi le torme de' pesci che procedono dal mar Egeo e dal Tirreno, più agevolmente vi si lasciano predare fra le ondose inflessioni del litorale. Cotale disposizione fa sì che il mar di Messina sia anche il punto più pescoso dell'isola, e quello ove convergono di preferenza le specie più preziose e più rare; e dirò anche ove gli scienziati si esteri che nazionali, che seppero opportunamente riconoscere e valutare siffatta circostanza, volsero di preferenza le loro indagini ed i loro studi.

Quanto alla seconda causa, dipendente dalla posizione e direzione trasversale della Sicilia nel centro del Mediterraneo, ripeterò qui ciò che dissi altrove, che mentre quest'isola col concorso della Sardegna e della Corsica tende a suddividere il mar Tirreno in altrettanti bacini secondarii, essa preclude in pari tempo il passaggio ai

pesci che provengono dai mari collaterali; di guisa che le specie africane ed atlantiche che riescono ad attraversare lo stretto di Gibilterra, sia che rasentino le coste della Spagna e della Francia, o secondino quelle dell'Algeria e della Barberia, incontrando l'imprevisto ostacolo che loro frappongono le coste Siciliane, sono costrette a soffermarvisi, ad aggirarsi nelle acque adjacenti, ed a lasciarvisi più agevolmente cogliere dai vigili pescatori del luogo. Circostanze tutte che coadjuvate dal clima meridionale, dalla mite temperie delle acque, dalla natura rocciosa de' fondi marini, e pucchè mai dall'abbondanza delle alghe, degli animali minuti, e del nutrimento conveniente ai pesci, rendono le acque della Sicilia oltremodo pescose, ed altrettanto interessanti per la conoscenza loro e per lo studio della geografica distribuzione di questi animali.

Nulla sappiamo intorno l'indole e le abitudini dell'attuale specie di pesce. Tutto induce a credere ch'essa appartenga alle specie voraci, gregarie, e migratrici, di veloce e lungo corso; come lo indica la forma allungata del corpo, l'acutezza del muso, la notevole armatura e squarciatura della bocca, la levigatezza della cute, il ragguardevole numero de' raggi dorsali, la robustezza ed ampiezza della coda, e la natura stessa della famiglia cui è dessa metodicamente ascritta. Questa opinione viene altresì avvalorata da quanto ne dicono gli autori intorno i costumi delle altre specie affini. Il Willughby ad esempio riferisce che l'affine *Guaraepucu* del Brasile *est ut Thynnus, quoque graegalis, piscivorus, velox*. E più lungi soggiunge: *est piscis potissimum marinus, quod ubi pariat, licet in ostiis fluviorum, dulcibus aquis subinde videatur delectari* (1). Anche giusta il Pison, il *Guaraepucu* del Brasile vivrebbe in branchi alla guisa de' tonni; sarebbe veloce, vorace, suscettibile di impinguarsi notevolmente e di prolificare nella stagione invernale. Il Cuvier conferma queste asserzioni, ed aggiunge che le sue carni tanto allo stato fresco che salate, abbenchè alquanto secche, sono aggradevoli e sane, sopra tutto ne' giovani individui (2).

Quanto al sapore, posso asserire che il nostro *Cybium*, come la massima parte le specie congeneri, è uno de' più squisiti pesci conosciuti. Quante persone ne ebbero ad assaggiare, e furono molte fra' miei colleghi, amici e soci del casino delle arti, tutte lo trovarono di sapore oltremodo delicato, di carni bianche e sode; nè molto pinguedinose come quelle della pur eccellente Palamida imperiale (*Pelamys unicolor* Geoff.), nè soverchiamente tenaci e dure come quelle de' Tonni e della Palamida volgare. — Esso può dirsi che vinca realmente in bontà e salubrità di carni tutte le altre specie congeneri. Laonde il Willughby soggiunge in proposito del suo *Guarapucu* che *si ad pisces europeos referatur, minus cum figura et natura Schombri, quam Pelamydis et Thynnus convenit; quamvis corpore proceritate et elegantia, atque carnis quoque dignitate, utrosque superet* (3).

(1) Willughby, loc. cit., App. p. 16.

(2) Cuv. Val., *Hist. poiss.*, t. VIII, p. 190.

(3) Willughby, loc. cit. App. p. 16.

Tali sono le poche nozioni che potei metter insieme intorno la comparsa di questa singolare e preziosa specie, che colla sua presenza, tuttochè eventuale, viene ad ingrossare la lista già abbastanza numerosa de' pesci del Mediterraneo e della Sicilia, nella lusinga che un'altra consimile felice occasione possa darci agio a stenderne una più minuziosa ed esatta storia e descrizione.

Palermo, a di 20 agosto 1872.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV.

Fig. I. *Cybium Commersonii* Cuv. ($\frac{1}{5}$ circa della grandezza naturale).

Tratto dall'atlante del viaggio di Ruppel in Africa, pag. 94, pl. 25, fig. I.

(A) Sezione trasversale della specie.

Fig. II. *Cybium Verany* Doderl. ($\frac{1}{7}$ circa della grandezza naturale).

(a) Scaglia della regione ascellare (di grandezza naturale).

(b) Idem della regione soprascapolare (id.)

(c) Scaglia allungata della regione dorsale (id.)

(d) Squama della linea laterale (id.)

(e) Denti mascellari di grandezza naturale.

(f) Sezione trasversale del pesce.

ERRORI

CORREZIONI

Pag. 126, rigo 1° *Cybium Verany* Dod.

› 129 › 7 annessa figura (n. 2)

› 130 › 14 lunghezza del corpo;

Cybium Verany (V. fig. II).

annessa figura I.

lunghezza della testa;

I.A.

II.e.

II.d.

II.a.

II.b.

II.c.

II.f.

II.

I. *Cybiacum Commersonii*. Aw. $\frac{1}{5}$ circa della grandezza naturale.
 II. *Cybiacum Verany*. Doderl. $\frac{1}{7}$ id. id.

